

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

Fonte: Acervo do NEECI, 2023

RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA - BOTUMIRIM-MG

Relatório descrevendo as atividades de pesquisa desenvolvidas em Botumirim-MG e os resultados obtidos, elaborado pelo Núcleo Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) como parte da pesquisa intitulada Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais e desenvolvida com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Março/2025

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

Pablo Peron de Paula; Kelly Cristine Oliveira Meira; Lais Murta Alves Maia

Relatório Técnico de Pesquisa – Botumirim-MG / Pablo Peron de Paula, Kelly Cristine Oliveira Meira, Lais Murta Alves Maia. – Montes Claros: Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 2025. 37p.

Trabalho desenvolvido como parte da pesquisa intitulada “Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais”, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

1. Economia Criativa. 2. Turismo. 3. Governança Pública. 4. Pesquisa-Ação.
5. Minas Gerais.

SUMÁRIO

1. PRIMEIRAS REUNIÕES	3
2. COLETAS DE DADOS	5
2.1 Entrevistas	5
2.1.1 Categorias de vulnerabilidades	5
2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades	8
2.2 Mapeamento	12
3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)	22
3.1 CAR Políticas Públicas	22
3.2 CAR Rotas Turísticas	24
3.2.1 Rota Turística do Folha Larga	26
3.2.2 Rota Turística Ribeirão do Canaminas	28
3.2.3 Rota Turística da Campina do Bananal	30
3.2.4 Rota Turística Reserva Rolinha do Planalto	30
3.2.5 Rota Turística Cachoeira do Bananal	31
3.2.6 Rota Riquezas de Botumirim	32
4. REFERÊNCIAS	37

1. PRIMEIRAS REUNIÕES

No dia 05 de maio de 2023, na plataforma virtual Google Meet (reunião on-line), reuniram-se o coordenador do projeto pela Unimontes Pablo Peron de Paula, colaboradores e pesquisadores, juntamente com os secretários(as) de turismo das cidades de Botumirim-MG e Grão Mogol-MG a fim de dialogarem sobre o respectivo projeto de pesquisa. Na ocasião foram feitas as apresentações dos membros integrantes do projeto de pesquisa presentes, destacando a participação de uma rede de pesquisadores que inclui parcerias com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMINAS).

Após a apresentação dos integrantes do projeto que contribuirão no desenvolvimento da pesquisa, o coordenador Pablo Peron de Paula apresentou os principais objetivos do projeto que visa compreender as vulnerabilidades enfrentadas pelos Negócios Criativos na área de estudo, aspectos que não possibilitam seu desenvolvimento, bem como aspectos que impulsionam esses negócios. Para isso, pretende-se realizar um mapeamento de atividades de economia criativa, identificar as dificuldades e fatores facilitadores, pensando as políticas públicas que possam fomentar e fortalecer as atividades do turismo no Norte de Minas.

Os principais produtos e resultados esperados são: o mapeamento da região e das atividades relacionadas à economia criativa, documentação, registro das atividades, divulgação das potencialidades dos municípios, suporte para elaboração de políticas públicas e fomento das atividades. Como meio de viabilizar os estudos iniciais foi exposto a necessidade da apresentação de uma rota (empreendimentos/localização), informações e documentos que possam orientar e ao mesmo tempo ser complementados durante o percurso da pesquisa, que viabilize também a realização posterior de outras atividades como: grupos focais com os empreendedores locais, realização de treinamentos, oficinas, dentre outras ações previstas no projeto. Geyse Faria, (Secretaria de Turismo de Botumirim-MG) acolheu com muita expectativa a proposta de pesquisa e se colocou à disposição da equipe para contribuir com as informações e acessos que forem demandados.

No dia 25 de maio de 2023 a equipe de pesquisa, composta por professores e pesquisadores da Unimontes, foi recebida pela secretária de turismo Geisy Faria Santos na cidade de Botumirim-MG para tratar de questões relativas ao projeto de pesquisa que será desenvolvido na cidade. Na ocasião o Coordenador Pablo Peron destacou os principais

objetivos do projeto de pesquisa na região, quais sejam: o mapeamento de empreendimentos do setor de economia criativa, identificação das vulnerabilidades e potencialidades locais, inserção da universidade, do estabelecimento de parcerias durante as atividades e da atuação a partir das demandas existentes dentro do escopo da economia criativa e turismo, vislumbrando o fomento de políticas públicas e investimentos. O professor Cledinaldo Dias abordou também as perspectivas de mudanças de eixos para valorização dos Gerais e importância da divulgação das riquezas e potenciais existentes no Norte de Minas.

A secretária Geisy Faria falou das expectativas para formalização do turismo na cidade, enquanto atividade significativa do ponto de vista político e econômico, tendo em vista que a cidade possui expressiva riqueza natural, de espécies e atividades culturais. Além da localização paisagística na cordilheira do Espinhaço que compõem rios, cachoeiras e montanhas, ela chamou a atenção para a presença da espécie aviária Rolinha-do-Planalto que impulsiona o turismo local.

Sobre atividades comerciais há o artesanato realizado por mulheres que ainda está em processo de consolidação e a gastronomia com diversidade culinária. Como locais de importância turística foram identificados o Parque Estadual de Botumirim (criado em 2018); Reserva Natural Rolinha-do-Planalto, Praia Rio do Peixe, Cachoeira Quatro Oitavas, Associação das artesãs de Botumirim e a Igreja de São Geraldo. Foram identificadas as atividades de ecoturismo, artesanato, turismo de observação de aves (nacional e internacional) com potencial turístico e econômico.

Figura 1 - Reunião dos pesquisadores do NEECI e a secretária de Turismo de Botumirim

Fonte: Acervo do NEECI, 2023.

2. COLETAS DE DADOS

Na fase de coleta de informações e recursos, foi consultada a Secretaria de Turismo da cidade, as lideranças locais e membros da comunidade, como artesãos, comerciantes, quitadeiras e pequenos empreendedores. Com base nessas indicações, a equipe de pesquisadores realizou visitas previamente agendadas a diferentes empreendedores locais, identificando, por meio de entrevistas semiestruturadas, os tipos de empreendimentos existentes, as atividades desenvolvidas, bem como as dificuldades e vulnerabilidades enfrentadas no contexto do turismo e da comercialização de seus produtos.

2.1 Entrevistas

Foram entrevistados, por meio de roteiro semiestruturado, dezoito empreendedores de Botumirim com foco em compreender as vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos, assim como as estratégias adotados para superá-las. As entrevistas foram coletadas por meio de viagem de campo à Botumirim em dois períodos distintos: entre 23 e 27 de outubro de 2023 foram entrevistados onze empreendedores; e entre 18 e 20 de dezembro de 2023, foram entrevistados sete empreendedores. Foram entrevistados quatro empreendedores do artesanato, seis da gastronomia e oito do turismo.

2.1.1 Categorias de vulnerabilidades

A partir das entrevistas com os empreendedores, foram identificadas seis principais categorias de vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos e que podem ser classificadas em fatores internos e externos. A tabela abaixo demonstra as seis categorias de vulnerabilidades identificadas nas entrevistas.

Figura 2 - Categorias de Vulnerabilidades nos Negócios Criativos

Fatores Internos	Ausência de rotinas organizacionais
	Necessidade de criação de novos papéis e funções
	Necessidade de aprendizagem organizacional
Fatores Externos	Dificuldade de acessar recursos críticos
	Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade

	Baixo conhecimento de normas e leis
--	-------------------------------------

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2025.

A ausência de rotinas organizacionais diz respeito à falta de organização e controle para o desempenho das atividades. Esse aspecto foi identificado 5 vezes nas entrevistas do artesanato, 6 vezes nas entrevistas da gastronomia e 2 vezes no turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

É o seguinte, não tem horário e nem tem dia. Chegou o cliente, a gente para tudo e vai atender. E contrário disso. A gente não pode esperar só por uma coisa que está iniciando ainda, praticamente. A gente está com os outros afazeres e chegou, temos o maior prazer de parar e atender. (Entrevistada A).

Essa semana mesmo eu fiz uma bolsinha para uma mulher, comecei aquele crochê e deixei ali, tá ali só começado pra fazer um tapete, preciso comprar mais uns barbantes... É assim, tendo os barbantes, encomendou eu já faço. (Entrevistada B).

Aqui nós temos um caderninho bem antigo, antigamente até fazíamos as planilhas, essas coisas, e eu acho que hoje a gente até já esqueceu o que nós fazíamos, não é que a gente é besta não, mas é tipo aquela coisa assim que a gente vai adquirindo maus hábitos e às vezes a gente volta tudo no antigo. (Entrevistada C).

Esse é o problema, porque às vezes a gente faz e não faz. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, tem que ter planejamento, mas às vezes a gente não faz. Só fazemos do que entra e do que sai a gente não faz. (Entrevistada D).

A necessidade de criação de novos papéis e funções concerne à distribuição de tarefas e a especialização de atividades dentro do empreendimento e evita que o empreendedor tenha que realizar várias funções ao mesmo tempo. É necessário definir quem faz o quê e quais as responsabilidades de cada pessoa envolvida nas atividades. Em outras palavras, se refere ao problema enfrentado por quase todos os empreendedores individuais que precisam desempenhar diversas funções. Esse aspecto foi identificado 2 vezes nas entrevistas do artesanato, 4 vezes nas entrevistas da gastronomia e 2 vezes no turismo. As frases a seguir exemplificam isso:

Meu dia é bem agitado, eu sou uma mulher que não paro, volta e meia estou fazendo uma coisinha, trato de uma galinha, de um porco, de um cachorro, quando meu esposo não está eu lavo o curral, tem biscoito para fazer, eu sou bem ativa no meu dia a dia. (Entrevistada E).

A gente quer gravar umas oficinas, a gente quer vender também algumas oficinas, arrumar esse espaço, a gente tem sonho de turista vir para cá e fazer uma pecinha ali mesmo, um tingimento, igual eu que amo tingimento de terra e de planta, eu amo planta e entendo muito de pigmento, então assim, tem muitas coisas que nós estamos pensando pra cá. (Entrevistada F).

Inclusive quando vem esse tanto de gente tenho que arrumar outra pessoa para ajudar, pra limpeza, enfim, às vezes é de um dia pra outro que vem muita gente né? Eu sozinha não dou conta. (Entrevistada G).

A necessidade de aprendizagem organizacional relaciona-se à necessidade de que os donos e funcionários dos empreendimentos precisam adquirir rapidamente novas habilidades e conhecimentos para gerir o empreendimento de forma eficaz, o que pode ser um desafio. Esse aspecto foi identificado 5 vezes nas entrevistas do artesanato e 4 vezes no turismo. Isso pode ser visto nas falas das entrevistadas a seguir:

O controle financeiro sou eu quem faço, mas ainda é bem desorganizado, eu poderia me organizar melhor, tenho dificuldade nisso. Hoje eu procuro separar tudo, mas nunca é 100% preciso, eu vou no YouTube aprendo e vejo que alguém inovou alguma coisa nessa parte, procuro aprender nesse sentido. (Entrevistado H).

Nós precisamos aprender a tirar foto de produto, fazer vídeo, atualizar mais as questões digitais é uma meta, se não a gente fica na mão dos outros. (Entrevistado I).

Eu tenho dificuldade de emitir uma nota fiscal (...). (Entrevistada J).

A dificuldade de acessar recursos críticos refere-se ao fato de que é difícil, especialmente no início, para as novas empresas conseguirem dinheiro, matérias-primas, ou até mesmo um bom local para operar. Sem esses recursos, fica complicado crescer e prosperar. Esse aspecto foi identificado 15 vezes nas entrevistas do artesanato, 15 vezes nas entrevistas da gastronomia e 12 vezes no turismo. Essa dificuldade são exemplificadas pelas seguintes frases das entrevistadas:

Esse é um investimento que eu quero fazer, porém eu queria um curso presencial, e em Montes Claros não tem, não tem ninguém que faz. Pra você ter ideia, a dificuldade em Montes Claros pra você achar os produtos é imensa. Você tem que comprar tudo pela internet, você não compra uma resina, se você quiser comprar uma resina não encontra... Tem uma que vende em loja de construção, mas não é a que é boa mesmo pra fazer. (Entrevistada K).

Temos dificuldade de ir a feiras, de participar de eventos, quando aparece um evento grande para gente ir, tem pouca peça, então a gente tá sempre apagando fogo. (Entrevistada L).

Dificuldade em comprar maquinários: Foi, porque a gente ganha pouco e as coisas são caras. Mas, teve um que eu comprei na prestação, para pagar 10 vezes, dei entrada e fiquei pagando. (Entrevistada M).

Eu não contrato muitas pessoas, pelo poder aquisitivo que eu não tenho e também porque mão de obra não tem muita. (Entrevistada N).

A dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade é relativo ao fato de que novas empresas precisam construir relacionamentos com pessoas e grupos importantes, como fornecedores, clientes, investidores e reguladores. É como tentar fazer amigos em uma nova escola – no começo, ninguém conhece a empresa, então ganhar a confiança das pessoas leva

tempo. Esse aspecto foi identificado 14 vezes nas entrevistas do artesanato, 2 vezes nas entrevistas da gastronomia e 5 vezes no turismo. As frases a seguir exemplificam isso:

No início foi bem difícil porque eu não tinha nada, eu entrei de sócia e depois a sociedade acabou, a pessoa levou tudo embora e me deixou sem nada, ficando só eu e meu marido. (Entrevistada O).

A dificuldade que nós temos hoje é simplesmente a gente ser lascado mesmo, a pessoa não vê prosperidade, não vê a gente vendendo muito, muitas vezes, então eles acham que não vai dar em nada. (Entrevistada P).

Eu fiquei 3 meses na sociedade. Acabamos a sociedade porque não dava, a pessoa chegava aqui, o cliente chegava, ao invés deles atender, gritavam como se eu fosse a empregada, e sociedade não é assim. (Entrevistada Q).

Ninguém considera que isso aqui seja um empreendimento sério num lugar assim. (Entrevistada R).

O baixo conhecimento de normas e leis remete-se ao fato de que cada setor tem suas regras e regulamentos, e novas empresas precisam aprender a segui-los. Isso pode ser complicado e demorado, especialmente quando os fundadores estão focados em outras partes do negócio. Esse aspecto foi identificado 2 vezes nas entrevistas da gastronomia e 4 vezes no turismo. Isso pode ser identificado nas falas seguintes:

Porque eu estava com problema no CNPJ, deu um probleminha, fui notificada, o contador mesmo que não fez o serviço como devia, sabe? Ultrapassou o valor, que eu sou MEI, né? E eles não fizeram nada, não fez o procedimento que tinha que fazer, não fez. (...) Demora a fiscalizar, quando fiscalizaram já tinha uns 5 anos, sabe? (Entrevistada S).

Principalmente nessa questão de contratar e registrar é um perigo, mesmo registradas, já teve duas que me levaram na justiça. (Entrevistada T).

A gente que está na idade que eu estou, não adianta criar CNPJ é isso, nunca. A gente não está atualizado de tudo. As leis trabalhistas são bastante exigentes. Não é para mim, mais. (Entrevistada U).

2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades

Por outro lado, foram identificadas seis categorias de estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades: gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes, obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades, habilidade em lidar com ambientes difíceis, envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes, estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes e retenção de clientes em potencial.

O gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes como estratégia para superar as vulnerabilidades de um empreendimento aponta para a importância de se construir e manter boas relações com pessoas e empresas que ainda não conhecem seu

produto ou trabalho. Isso inclui fazer novos contatos, criar confiança e estabelecer parcerias que beneficiem ambos os lados. Essa estratégia foi identificada 5 vezes na gastronomia e 9 vezes no turismo. As falas a seguir mostram isso:

Tem aquele rapaz que começou há pouco tempo, logo que ele começou eu vi que ele tava meio perdido, eu já fui conversar com ele, ‘qualquer coisa que você precisar e tal’, sabe? Então teve um dia que eu não atendi no cachorro quente pra ir ajudar ele. Fornecedor pra mim vem de Montes Claros. Eu faço, de quinze em quinze dias, eu faço o pedido e chega na segunda. (Entrevistada V).

Então quando vem uma quantidade de pessoas que não comporta em um hotel, a gente já direciona para outro e assim vai indo. (Entrevistada W).

Sim. Às vezes minha batata acaba aí eu vou lá e me emprestam, tem outro rapaz que me empresta e vice-versa, é desse jeito. (Entrevistada X).

A obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades se refere à importância de obter rapidamente o dinheiro, materiais e pessoas necessários para começar e fazer o negócio crescer. Além de aprender novas habilidades e criar processos eficientes para trabalhar melhor e de forma mais rápida. Essa estratégia foi identificada 10 vezes no artesanato, 16 vezes na gastronomia e 3 vezes no turismo. As falas a seguir exemplificam essa questão:

Igual, eu compro 1kg de barbante é 30 reais, com 1kg de barbante eu faço dois tapetes grandes. Os tapetes grandes são 35-40 dependendo, dá para eu tirar. Se for um tapete pequeno, eu faço três, três tapetes de 30 já dá 90 reais, já dá para eu comprar dois barbantes a mais. (Entrevistada Y).

O crochê foi agora na pandemia. Que eu fazia o ponto cruz, eu mexo com ponto cruz, mas eu tinha preguiça de fazer os bicos, meus bicos eu fazia a beirinha só, eu tinha preguiça de fazer os bicos. Aí eu falei, eu vou pro YouTube, aprendi a mexer com os crochês no YouTube. Agora eu não preciso mais de YouTube pra fazer, na cabeça já tá guardado. (Entrevistada Z).

Não, cheguei fazer um curso, mas foi só de confeitaria. Eu fiz um cursinho lá em Montes Claros. Agora de biscoitos, esses “trens” e quitanda, não. Mas eu já cheguei a pesquisar, olhar algumas receitas. É porque a minha avó também gostava de fazer biscoito, ela sempre fazia, mas ela não fazia para vender, ela fazia só para família. (Entrevistada AA).

Se for preciso, a partir de agora, fazer comida até 8 horas da noite para 50 pessoas é mais fácil. É uma prática que a gente tem. E a gente não fica desprevenido. (...) Qualquer hora que chegou a gente atende. (Entrevistada BB).

A habilidade em lidar com ambientes difíceis refere-se à capacidade de se adaptar rapidamente à mudanças no mercado e superar desafios como regulamentos complicados e concorrentes fortes. Isso inclui ser flexível, resiliente e encontrar soluções criativas para problemas inesperados. Essa estratégia foi identificada 5 vezes no artesanato, 7 vezes na

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

gastronomia e 6 vezes no turismo. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

Como eu estava trabalhando e aumentou muito a quantidade de gente e toda hora procuravam e eu trabalhava e eles iam atrás de mim, eu achei ruim. E aí eu falei: “isso não vai dar certo, eu não estou podendo atender”. Como eu morava sozinha eu arrendei e ficou 10 anos alugado. (Entrevistada CC).

Eu comecei a ter uma crise de ansiedade que eu já tinha e voltou, acho que por conta da pandemia mesmo. E não dormia, não dormia, não dormia. E nessas noites sem dormir eu comecei a ver vídeos sobre terços. E aí assisti a noite inteira vídeos e anotando algumas coisas, e quando foi no outro dia eu liguei pra minha irmã e falei com ela “compra umas coisas pra mim que eu vou fazer terços, não é pra vender agora no momento, mas eu quero aprender a fazer... Pra quem precisar. (Entrevistada DD).

Antes, quando eu comprei isso aqui, era tudo aberto, o povo vinha e jogava lixo no meio das pedras. (...) Aí eu paguei a galera, a gente tirou sacos e sacos de lixo daqui. (Entrevistada EE).

O envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes está relacionado à competência de identificar e trabalhar bem com grupos e pessoas importantes, como investidores, clientes e parceiros. Essa estratégia foi identificada 9 vezes no artesanato, 1 vez na gastronomia e 4 vezes no turismo. As falas das entrevistadas exemplificam essa estratégia:

O Sebrae me ajudou muito, o pessoal da prefeitura me apoia, a gente é licitado lá, tem a secretária do turismo, às vezes tem reuniões, ela me chama para participar, quando tem um curso do Sebrae ela me chama, ela é uma incentivadora. (Entrevistada FF).

Hoje eu sei que a Federação é nossa fala dentro do Congresso, na questão da valorização do artesão, nas feiras, nos eventos. O Sebrae também está no município às vezes, contribui de alguma forma, não vai ficar com o artesão a vida toda, eles têm o período que recebem aquele dinheiro do município, a contrapartida e eles vem fazer o trabalho com o grupo. (Entrevistada GG).

A gente tem o pessoal que são os parceiros nossos, algumas operadoras de turismo que já vêm, que já buscam, e tem uns que procuram a gente diretamente, mas são todos os tipos de clientes, são estudantes, são empresários, principalmente. (Entrevistada HH).

O estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes significa criar uma imagem positiva e confiável da sua empresa para pessoas e grupos importantes. Isso ajuda a ganhar a confiança de investidores, clientes e fornecedores, mostrando que sua empresa é digna de apoio. Essa estratégia foi identificada 2 vezes no artesanato, 16 vezes na gastronomia e 3 vezes no turismo. As falas a seguir mostram isso:

Às vezes, vem gente de fora e pede, fala que pegou o número com outro, com alguém que indicou. Eu já fiz também, a pessoa leva para Santa Cruz, para Adão Colares e Montes Claros. (Entrevistada II).

Essa rotina começou há quase nove anos atrás, os donos daqui iam embora e cederam o local para locação. Na época chegou uma empresa de reflorestamento aqui, que é a Diflor, empresa de eucalipto e nos chamaram para fazer um contrato. (Entrevistada JJ).

Aí tem uma moça, agora eu conheci ela, que ela faz chaveiros, ela só faz chaveiros de letras, e aí eu perguntei pra ela se me daria umas instruções né, aí ela falou que dá sim, presencial, aí eu já vou marcar com ela pra eu poder ir e fazer. Que eu acho que presencial é melhor do que o curso. (Entrevistada KK).

A retenção de clientes em potencial indica a capacidade do empreendedor de atrair e convencer novos clientes a confiar e comprar da sua empresa, mesmo sem um histórico conhecido. Usar estratégias de marketing, criar produtos inovadores e construir uma marca forte e confiável. Essa estratégia foi identificada 7 vezes no artesanato, 22 vezes na gastronomia e 14 vezes no turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

Nós trabalhamos com tudo de primeira linha, os tecidos, as linhas de bordar, o enchimento das almofadas. A gente trabalha só com tecidos de qualidade. Quando a gente vai na feira e leva os pesos de porta, tem gente que acha muito caro, geralmente tem algum cliente que tá perto e fala: “mas vocês olharam a qualidade do produto dela, o que representa esse produto?” Então as pessoas começam a ver que tem um diferencial, por isso que tem essa demanda. (Entrevistada LL).

Hoje eu trabalho com frango caipira, com a leitoa assada, que é muito procurada, feijão tropeiro, muita verdura, comida na propriedade (...). E tem hoje aí a linda Cachoeira, tem aí a pintura rupestre dentro da propriedade que também ajuda muito. E tem o passeio a cavalo. Tem as caminhadas que a gente faz com o pessoal que gosta de caminhar. (Entrevistada MM).

Gosto de ter o material, porque às vezes a pessoa quer uma coisa diferente demais, aí eu peço, eu compro. Mas assim, os que eu sei que as pessoas mais gostam eu sempre gosto de ter. (Entrevistada NN).

Eu sempre falo para as meninas que me ajudam aqui, minhas secretarias, tudo na vida temos que fazer bem feito, é tratar o cliente bem, isso é fundamental, pois você vem hoje e volta, a melhor propaganda é o boca a boca. (Entrevistada OO).

Aprender a sobreviver em um novo ambiente se refere ao modo como o empreendedor enxerga quando ocorre uma mudança no ambiente ou na sociedade em geral, por exemplo a pandemia de COVID-19. Tem um olhar de oportunidade, ou seja, o entrevistado vê a mudança como uma oportunidade, com um olhar otimista para o ambiente. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

Hoje eu não consigo fazer na demanda que eu fazia antes, porque como voltou as aulas e eu trabalho todos os dias de manhã e de tarde, às vezes a pessoa espera mais, mas antes se a pessoa me pedisse um terço hoje, daqui a pouco já tava pronto, se eu já tivesse com o material aqui. (Entrevistada PP).

Ah, então eu comecei, foi quando eu trabalhava em casa de família. Sempre foi muito difícil as coisas. Aí, eu comecei a trabalhar com 10 anos em casa de família e

através disso, aprendi muita coisa. Aí eu comecei fazendo bolos caseiros. Onde eu trabalhava, o povo gostava, aí eu fazia, fazia biscoito. Depois eu continuei na casa de família, muito tempo. Aí chegou um dia, eu estava cansada, estava com a coluna ruim também, aí eu resolvi trabalhar para mim mesma, fazendo as quitandas, levando na porta da casa do pessoal, que meu esposo leva, e fazer bolo. Também faço doce, salgado e panetones. Um pouquinho de cada coisa. (Entrevistada QQ).

Eu iniciei para tentar resolver um problema que tinha. A Unimontes iria dar um curso aqui e não tinha lugar para os professores ficarem. Eu tinha essa parte lá de cima, não tinha acabamento ainda, tinha até uns quartos com forro e tudo e eles perguntaram se eu não terminava para o pessoal ficar lá e eu arrumei. Eu comecei a partir dessa época, sempre aparecia gente e eu recebia, foi para atender essa demanda. (Entrevistada RR).

2.2 Mapeamento

Durante a realização das entrevistas, das visitas e mediante a assinatura do termo de consentimento, foram coletados os dados georreferenciados por meio do GNSS (*Global Navigation Satellite System*), comumente conhecido como GPS.

Além da identificação por meio de visitas, alguns dos empreendimentos e atrativos mapeados também foram sugeridos pelos participantes do CAR.

Na fase de investigação, inicialmente, os dados coletados foram organizados no *software QGIS*, um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os SIGs possibilitam a coleta, o armazenamento, o processamento e a representação de dados georreferenciados na forma de mapas (Henriques, Gonçalves, Calvo, 2010). Isso posto, a criação dos mapas teve como objetivo subsidiar as reuniões do CAR, permitindo que os participantes obtivessem uma visualização mais sistêmica e integrada dos empreendimentos e pontos turísticos das cidades. Para a elaboração dos mapas, foram utilizadas as bases de dados do IBGE (limites municipais) e da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA (IDE-SISEMA), que inclui informações sobre Unidades de Conservação.

Dessa forma, foram mapeados 27 empreendimentos da economia criativa, distribuídos da seguinte maneira: cinco de artesanato, sete de patrimônio cultural e 14 de gastronomia. No segmento do artesanato, foram identificadas produções em pintura, crochê, bordado e costura, sendo que grande parte dos artesãos integra a Associação de Artesãos de Botumirim. Na área gastronômica, destacam-se feiras, lanchonetes e produções artesanais, incluindo cachaça, doces, bolos, quitandas e salgados. Entre os atrativos culturais, foram identificados a Casa da Cultura, quatro sítios com pinturas rupestres e duas igrejas. A Figura 3 mostra os empreendimentos de economia criativa e atrativos culturais identificados.

Figura 3 - Empreendimentos de economia criativa e atrativos culturais identificadas

Empreendimentos/ atrativos	Tipo	Descrição
Casa da Cultura	Atrativo Cultural	Espaço destinado a atividades culturais
Igrejinha São Geraldo	Atrativo Cultural	Igreja afastada da área central, com alta altitude, e vista privilegiada dos vales.
Igreja do Folha Larga e Pinturas Rupestres	Atrativo Cultural	A formação rochosa atrás da igreja possui pinturas rupestres, proporcionando um encontro das culturas do passado e do presente.
Mercado Municipal	Atrativo Cultural	Espaço cultural.
Paróquia de São Francisco de Assis	Atrativo Cultural	Igreja católica onde acontecem festividades tradicionais.
Pinturas Rupestres da Vereda da Estiva	Atrativo Cultural	Sítio arqueológico com pinturas de cervídeos, tartarugas, mamíferos, entre outros.
Pintura Rupestre Veado Pintado	Atrativo Cultural	Sítio arqueológico com pinturas de cervídeos.
Alaide Guedes Artesã	Artesanato	Crochê, tricô, bordados
Alaide Reis Artesã	Artesanato	Crochê, peneira de palha.
Associação de Artesãos de Botumirim	Artesanato	Artesanatos que expressam a cultura e natureza local, como a Rolinha do Planalto de crochê, standard da pintura do veado, artesanatos em palha, fibras e tingimento natural.
Cynara Caldeira Artesanatos / Personalizados	Artesanato	Venda de artesanatos personalizados (terços, pulseiras, escapulários).
Maria Quaresma artesanato	Artesanato	Tapete, pano de prato, jogo americano, caminhos de mesa. Busca representar a história da cidade. Produto destaque: tapete, pano de prato, caminho de mesa
Adão Coxinha	Gastronomia	Salgados em geral.
Dalva Doces	Gastronomia	Doces (leite, limão, laranja, mocotó, abóbora, cristalizados, batata doce).
Delícias da Lah	Gastronomia	Bolos
Eva Quitandas e Doces	Gastronomia	Biscoitos, bolos, requeijão, bolo assado na palha de bananeira (mané pelado)
Fabiola dos Bolos	Gastronomia	Produção de bolos.
Isaldina Quitandas	Gastronomia	Venda de biscoitos, pães, bolo, salgados, comidas, caldos, rosquinha de pobre, mané pelado. O “mané pelado” é um bolo assado em palha de banana.
Janaína Quitandas	Gastronomia	Biscoitos, bolos, salgados.
Quitandas da Patrícia	Gastronomia	Biscoitos, bolos, salgados.
Marciana Quitandas	Gastronomia	Bolos, biscoitos.
Maria Geralda Pastelaria	Gastronomia	Salgados
Telma Quitandas	Gastronomia	Biscoitos, bolos, salgados.
Val Quitandas	Gastronomia	
Zenália doces e quitandas	Gastronomia	Doces, bolos e biscoitos.
Taquaral (Doces e Cachaças)	Gastronomia	Rapadura, derivados de leite, cachaça e café.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

As Figuras 4 e 5 mostram o artesanato da Associação de Artesãos de Botumirim feitos com material da região, como fibras, palha, tingimento natural, dentre outros.

Figura 4 - Artesanatos da Associação de Artesãos de Botumirim

Fonte: Acervo do NEECI, 2023

Figura 5 - Artesanatos da Associação de Artesãos de Botumirim

Fonte: Acervo do NEECI, 2023

A Figura 6 mostra a gastronomia local, com doces caseiros.

Figura 6 - Doces caseiros

Fonte: Acervo do NEECI, 2023

No que se refere aos atrativos naturais, foram catalogados 21 locais, incluindo quatro cachoeiras, seis rios ou ribeirões, duas serras, três veredas, uma gruta, uma reserva, uma nascente, um cruzeiro e uma trilha. A Figura 7 apresenta os atrativos naturais mapeados.

Figura 7 - Atrativos naturais

Atrativos	Tipo	Descrição
Cachoeira do Bananal	Atrativo Natural	Queda d'água com cerca de 210 metros.
Cachoeira do Sítio Cachoeira	Atrativo Natural	Cachoeira localizada próxima à Pousada Sítio Cachoeira
Cachoeira Quatro Oitavas	Atrativo Natural	Queda d'água de 80 metros de altura no Rio Noruega.
Cachoeira Ribeirão do Onça	Atrativo Natural	Águas límpidas que formam piscinas naturais na seca e inúmeras quedas d'água no período das chuvas. Era um local de extração de ouro e diamantes.
Campina do Bananal	Atrativo Natural	Trilha no antigo caminho dos tropeiros para o transporte de mercadorias entre Botumirim e Montes Claros. A campina é um campo de altitude de onde podem ser avistadas paisagens e serras (Belezas de Botumirim, s.d.).
Cruzeiro	Atrativo Natural	Cruzeiro onde se tem uma bela vista da cidade.
Gruta da Tartaruga	Atrativo Natural	A gruta recebe esse nome devido ao formato da serra que lembra uma tartaruga. São imensos salões subterrâneos interligados por portais.
Nascente do Rio Bananal	Atrativo Natural	Nascente do rio da Cachoeira do Bananal.
Reserva Rolinha do Planalto	Atrativo Natural	Criada para proteger a Rolinha do Planalto (<i>Columbina cyanopis</i>), espécie encontrada somente em Botumirim, sendo uma das aves mais raras do mundo.
Ribeirão do Canaminas	Atrativo Natural	Ribeirão com águas de coloração escura compõe a paisagem local.
Ribeirão da Onça	Atrativo Natural	Rio de águas ferruginosas que contrastam com a areia branca, no leito do rio há diversas piscinas naturais.
Ribeirão do Gigante	Atrativo Natural	Rio de águas ferruginosas com piscinas naturais.
Rio Bananal	Atrativo Natural	Rio que nasce próximo à Campina do Bananal e possui a cachoeira mais alta de Botumirim, a cachoeira do Bananal.
Rio do Peixe	Atrativo Natural	Possui águas puras e cristalinas, com belas praias de areia branca.
Rio Noroega	Atrativo Natural	Rio de águas ferruginosas que possui a Cachoeira Quatro Oitavas.
Serra a Cara do Índio	Atrativo Natural	Formação rochosa que lembra o rosto de uma pessoa.
Serra do Canta Galo	Atrativo Natural	Serra com grande beleza cênica.
Lapa do Índio	Atrativo Natural	Sítio arqueológico
Vereda da Estiva	Atrativo Natural	Tipo de vegetação do cerrado que ocorre em florestas de galeria. Local para contemplação.
Vereda do Poço do Burro	Atrativo Natural	Tipo de vegetação do cerrado que ocorre em florestas de galeria. Local para contemplação.
Vereda do Zé Félix	Atrativo Natural	Tipo de vegetação do cerrado que ocorre em florestas de galeria. Local para contemplação.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Como apresentado, Botumirim possui uma grande riqueza natural, composta por suas belas paisagens, rios e cachoeiras, a Figura 8 mostra o Rio do Peixe.

Figura 8 - Rio do Peixe

Fonte: Acervo do NEECI, 2023

Além disso, foram identificados 11 serviços de alimentação, abrangendo bares, lanchonetes, sorveterias, espetinhos e restaurantes, bem como 11 estabelecimentos de hospedagem, entre pousadas, receptivos, hotéis e acomodações particulares. Por fim, foram registrados quatro guias ou condutores de turismo. A Figura 9 apresenta os empreendimentos de turismo e guias/condutores de turismo mapeados.

Figura 9 - Meios de hospedagem, serviços de alimentação e condutores/guias de turismo

Empreendimentos/ Condutores/Guias	Tipo	Descrição
Bar do Severo	Alimentação	Almoço com comida mineira.
Bar e Restaurante Zero Grau	Alimentação	Oferece opções de café da manhã e almoço.
Calangos Bar	Alimentação	Bar no centro de Botumirim.
Edna Lanches	Alimentação	
Hot Dog da Keke	Alimentação	
Patrícia Pizzaria	Alimentação	
Ponto A Espetinho	Alimentação	Espetaria com diversas opções de espetinhos
Restaurante e Lanchonete Sabor Mineiro	Alimentação	Além do almoço, oferece opções para lanche.
Sorveteria e Lanchonete Boreal	Alimentação	Opções de sorvetes e salgados.
Vanuza Lanches	Alimentação	

Silva Lanches	Alimentação	
Hotel São Mateus	Hospedagem	Hotel localizado no centro de Botumirim.
Pousada Almazem	Hospedagem	Chalé rústico e aconchegante, perfeito para quem gosta de estar em meio a natureza.
Pousada Campina da Serra	Hospedagem	Hospedagem localizada na área urbana de Botumirim.
Pousada do Reinaldo	Hospedagem e Alimentação	Hospedagem que oferece almoço por encomenda.
Pousada do Vale	Hospedagem e Alimentação	Hospedagem com público alvo para pesquisadores e observadores de aves. Serve refeições somente por encomenda.
Pousada Imperador	Hospedagem	Pousada com recepção 24 horas. Os quartos são equipados com ar-condicionado, mesa de trabalho, TV de tela plana, banheiro privativo, roupa de cama, toalhas, guarda-roupa e varanda com vista para a piscina. Serve um café da manhã em estilo buffet.
Pousada Alma da Lua	Hospedagem e alimentação	Alimentação somente por encomenda. Atividades: eventos, passeio a cavalo, esportes, rio bananal, fogueira, música ao vivo
Pousada Sítio Cachoeira	Hospedagem e alimentação	Os visitantes poderão desfrutar de um delicioso almoço e aproveitar a cachoeira da propriedade.
Rancho Alma da Lua	Hospedagem e alimentação	Hospedagem que oferece café da manhã. Além disso, a propriedade possui várias opções de lazer, como banho de rio, sinuca, piscina e quadra de peteca.
Sítio Rio do Peixe	Hospedagem e alimentação	Oferece café da manhã e almoço.
Sítio Muquem (Cantinho Sertanejo)	Hospedagem	Hospedagem que serve almoço por encomenda
Aécio Coelho	Condutor/Guia de Turismo	Quadros, Arte Madeira Pinturas e Guia de Turismo
José André	Condutor/Guia de Turismo	
Rosângela	Condutor/Guia de Turismo	Agente de Turismo Rural
Wilson Ferreira	Condutor/Guia de Turismo	

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 10 mostra um dos meios de hospedagem de Botumirim, o Rancho Alma da Lua.

Figura 10 - Rancho Alma da Lua

Fonte: Acervo do NEECI, 2023

A Figura 11, apresenta o gráfico da quantidade de cada categoria identificada apresentando grande potencial para desenvolver o turismo em áreas naturais, aliadas com experiências voltadas para a gastronomia.

Figura 11 - Gráfico da quantidade das categorias identificadas

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 12 apresenta os empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados no centro de Botumirim, já a Figura 13 apresenta os que foram

mapeados na área rural do município.

Figura 12 - Empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo no centro de Botumirim -MG

Atividades de Economia Criativa, atrativos e serviços de turismo

- Alimentação
- Artesanato
- Gastronomia
- Hospedagem
- Atrativo Natural
- Atrativo Cultural
- Condutor/Guia de Turismo
- 1 Adão Coxinha
- 2 Alaíde Guedes Artesã
- 3 Alaíde Reis Artesã
- 4 Associação dos Artesãos de Botumirim
- 5 Bar, Restaurante e Padaria Zero Grau
- 6 Cachoeira do Sítio Cachoeira
- 7 Cachoeira Quatro Oitavas
- 8 Calangos Bar
- 9 Casa da Cultura
- 10 Cruzeiro
- 11 Cynara Caldeira Artesanatos

- 12 Dalva Doces Caseiros
- 13 Delícias da Lah (Bolos)
- 14 Edna Lanches
- 15 Eva Quitandas e Doces
- 16 Fabíola dos Bolos
- 17 Hot Dog da KêKê
- 18 Hotel São Mateus
- 19 Igrejinha São Geraldo
- 20 Início da Trilha da Campina
- 21 Isaldina Quitandas
- 22 Janaína Pizzaria
- 23 Marciana Quitandas
- 24 Maria Geralda Pastelaria
- 25 Maria Quaresma Artesanato
- 26 Mercado Municipal de Botumirim
- 27 Nascente do Rio Bananal
- 28 Paróquia de São Francisco de Assis
- 29 Patrícia Pizzaria
- 30 Ponto A Espetinho
- 31 Pousada Almazen

- 32 Pousada Capina da Serra
- 33 Pousada do Vale
- 34 Pousada Imperador
- 35 Pousada Sítio Cachoeira
- 36 Quitandas da Patrícia
- 37 Reserva Rolinha do Planalto
- 38 Restaurante e Lanchonete Sabor Mineiro
- 39 Rio Noroega
- 40 Silva Lanches
- 41 Sítio Rio do Peixe
- 42 Sorveteria e Lanchonete Boreal
- 43 Taquaral (Doces e Cachaça)
- 44 Telma Quitandas
- 45 Val Quitandas
- 46 Vanuza Lanches
- 47 Zenália Doces e Quitandas
- 48 Aécio Coelho
- 49 José André
- 50 Rosângela (Turismo rural)
- 51 Wilson Ferreira

Realização:

SISTEMAS DE COORDENADAS
UTM - DATUM SIRGAS 2000 /
ZONA 23 S

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 13 - Empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo na área rural de Botumirim -MG

Fonte: Elaboração própria, 2025.

3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)

Os empreendedores de economia criativa foram reunidos para a condução do círculo de ação-reflexão, que aconteceram nos dias 16 e 17 de julho de 2024 em Botumirim.

O círculo de ação-reflexão é um método participativo e inclusivo que permite a discussão aprofundada sobre um tema se concentrando na construção de um relacionamento entre pesquisadores e a comunidade, colocando-a como sujeito ativo na construção do conhecimento (Bronzo, Teodósio & Rocha, 2012, Heron & Reason, 2001).

3.1 CAR Políticas Públicas

O CAR de políticas públicas foi realizado em Botumirim no dia 16 de julho de 2024 e foi realizado com o objetivo de discutir as vulnerabilidades e as estratégias para superá-las, que foram identificadas previamente na fase de entrevistas. A partir das reflexões, buscou-se a proposição de políticas públicas específicas para atender às necessidades locais, construindo um desenvolvimento sustentável, social e econômico a longo prazo.

Figura 14 - CAR Políticas Públicas em Botumirim

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Em Botumirim, foram propostas quatro políticas públicas: Centro de Apoio Turístico e Casa da Cultura, Curso de Inglês para Conversação com Turistas, Cooperação Comercial e Comunitária e Capacitação para Divulgação e Projetos.

A proposta da criação do Centro de Apoio Turístico e Casa da Cultura tem como objetivo a promoção da identidade cultural local e a oferta de serviços de acolhimento e orientação aos turistas tais como cartilhas informativas, roteiros turísticos, indicações de hotéis, guias e contatos úteis. Além disso, prevê-se também a criação de um catálogo virtual da cidade para facilitar o planejamento dos visitantes.

O Curso de Inglês para Conversação com Turistas é focado na conversação, voltada para os comerciantes locais com o objetivo de atender melhor os turistas internacionais e com isso suprir a lacuna de comunicação uma vez que atualmente os empreendedores locais recorrem à ferramentas como tradutores online para se comunicar com os turistas estrangeiros o que acarreta em vagariedade da comunicação, suscetível a erros e dependente de ferramentas externas como a *internet* e o *smartphone*.

A Cooperação Comercial e Comunitária tem como objetivo fortalecer a cooperação entre os empreendedores da cidade, criando uma cultura de indicação e apoio mútuo com a formação de elos de prestação de serviços. Espera-se que ao indicar o comerciante local seja criada uma rede de reciprocidade, além da consolidação econômica uma vez que estará incentivando o turista a consumir um serviço e/ou produto que talvez fosse desconhecido a ele.

A Capacitação para Divulgação e Projetos pretende capacitar os empreendedores locais para divulgar seus empreendimentos e produtos nas mídias sociais, além da escrita de projetos para a captação de recursos por meio de editais. Um ponto focal desta proposta é a utilização dos recursos com a população local.

Na Figura 15 estão especificadas as propostas de políticas públicas e suas descrições, resultado da realização do círculo de ação-reflexão em Botumirim.

Figura 15 - Descrições das propostas dos empreendedores de Botumirim

Proposta	Descrição
----------	-----------

Centro de Apoio Turístico e Casa da Cultura	Esta proposta visa a criação de um Centro de Apoio Turístico e Casa da Cultura, localizado na antiga casa de Francisco Nassal. O objetivo é promover a identidade cultural local e oferecer serviços de acolhimento e orientação aos turistas. O centro fornecerá cartilhas informativas, roteiros turísticos, indicações de hotéis, guias e contatos úteis. Além disso, será criado um catálogo virtual da cidade para facilitar o planejamento dos visitantes. A equipe do centro será capacitada para atender no idioma inglês, para melhorar a experiência de turistas internacionais.
Curso de Inglês para Conversação com Turistas	Esta proposta visa a implementação de cursos de inglês focados em conversação, voltados para o comércio local, com o objetivo de capacitar os comerciantes e seus funcionários para melhor atenderem os turistas internacionais. Serão oferecidos módulos de inglês para conversação com turistas e inglês para vendas, abrangendo frases básicas, técnicas de vendas, negociação, descrição de produtos e serviços, e atendimento pós-venda. A pessoa responsável pela Casa da Cultura deverá ter proficiência em línguas estrangeiras para melhor coordenação e interação com visitantes e parceiros internacionais.
Cooperação Comercial e Comunitária	Esta proposta tem como objetivo desenvolver a cooperação entre os comerciantes e a comunidade local, criando uma cultura de indicações e apoio mútuo. Serão estabelecidos contratos de convivência, criação de espaços de convivência, elos de prestação de serviço e comportamental, desenvolvimento de uma identidade turística para a cidade, e fomento à cooperação técnica e comunitária entre os moradores.
Capacitação para Divulgação e Projetos	Esta proposta visa investir na capacitação dos empreendedores locais para melhorar a divulgação de seus empreendimentos nas redes sociais e a escrita de projetos para captação de recursos por meio de editais. A proposta inclui a formação de uma comissão de projetos, que pode ser disponibilizada pela prefeitura, para a criação e operacionalização dos projetos e prestação de contas. O projeto enfatiza a utilização dos recursos para o povo local, priorizando a comunidade na execução de serviços públicos, com ou sem contrapartidas econômicas/financeiras.

Fonte: Elaboração própria, 2025

3.2 CAR Rotas Turísticas

No dia 17 de julho de 2024, foi realizado o Círculo de Ação e Reflexão sobre Rotas Turísticas, cujo objetivo foi desenvolver rotas turísticas com a participação da comunidade, a partir dos dados coletados na etapa de mapeamento. Espera-se que essas rotas incentivem a atuação conjunta do poder público e dos agentes de turismo, promovendo maior articulação entre os atores locais, melhor distribuição de renda e aprimoramento da experiência turística, ao mesmo tempo em que valorizam a cultura local.

Inicialmente, foram apresentados o mapeamento dos pontos turísticos de Botumirim, o conceito de economia criativa e a relevância dessa abordagem para o desenvolvimento local. O mapeamento contemplou atrativos naturais e culturais, serviços de alimentação e hospedagem, além de empreendimentos gastronômicos e patrimônios edificados. A Figura 16 mostra o professor Cleinaldo e a pesquisadora Laís apresentando esses resultados.

Figura 16 - CAR Rotas Turísticas em Botumirim

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Durante a dinâmica, a comunidade foi convidada a elaborar rotas turísticas a partir dos pontos já mapeados. Além disso, os participantes sugeriram a inclusão de novos pontos de interesse, entre eles: Maria Quaresma Artesanato, Toni Guedes Artesanato e Bar, Quitutes da Gê e Lu, Cruzeiro, Israel Lanches, Hotel Anair, Leila de Moura Artesanato, Marilene, Casa Tupi, Geralda Pastelaria, José André (condutor de turismo), Fazenda 3 Vales (Vanilda Doces), Pousada do Arnaldo, Vereda do Poço do Burro, Vereda do Zé Félix, Pintura Rupestre do Veado Pintado, Lapa do Índio, Receptivo Rural Adenilda, Ponto de Apoio Gismeiro, Cachoeira Ribeirão da Onça, Pedra da Igreja do Folha Larga, Gruta da Tartaruga, Ribeirão Canaminas, Ribeirão do Gigante, Vereda da Estiva, Pintura Rupestre da Estiva, Serra do

Canta Galo, Rio Noroega, Rio Bananal, Serra Cara do Índio, Sítio São Domingos, Início da Trilha da Campina, Nascente do Rio Bananal e Sítio Rio do Peixe.

No entanto, nem todos os pontos foram incorporados ao estudo, uma vez que, apesar do contato estabelecido com os empreendedores responsáveis, alguns não retornaram para assinar o termo de autorização. Algumas rotas turísticas tiveram pequenas alterações em relação aos estabelecimentos que foram sugeridos no CAR, buscou-se também uma integração das rotas turísticas sugeridas com empreendimentos de gastronomia e artesanato, visando valorizar a cultura local e proporcionar uma melhor distribuição de renda advinda do turismo.

A partir da dinâmica de elaboração de rotas turísticas, a comunidade identificou as seguintes rotas: Riquezas de Botumirim, Folha Larga, Ribeirão do Canaminas, Campina, Reserva da Rolinha do Planalto e Cachoeira do Bananal. Além disso, foi desenvolvido um mapa interativo, disponível no seguinte link: (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pjEXgAwD3PkMQ2_gSVisFHX-ONU4STw&usp=sharing).

Para a construção das rotas, foram disponibilizados mapas impressos contendo os serviços e atrativos turísticos identificados na etapa de mapeamento. Com base nesses materiais, os participantes traçaram percursos que abrangessem tanto as atividades da economia criativa quanto os atrativos turísticos, além de sugerirem a inclusão de novos pontos.

3.2.1 Rota Turística do Folha Larga

A Rota Turística do Folha Larga em Botumirim proporciona aos visitantes a oportunidade de explorar paisagens deslumbrantes, formações rochosas, grutas, veredas e pinturas rupestres. Este percurso, com 128km, é ideal para ser realizado de carro. A rota começa com um café da manhã no Bar e Restaurante Zero Grau ou na Pousada do Vale, e inclui diversas belezas naturais e culturais antes de terminar na Pedra do Folha Larga, com retorno a Botumirim.

Pontos de Interesse na Rota Turística:

- Bar e Restaurante Zero Grau - Café da Manhã

Descrição: Ponto de partida opcional da rota, oferecendo um delicioso café da manhã.

- Rio do Peixe

Descrição: Situado a 12 km ao sul da cidade, o Rio do Peixe possui águas puras e cristalinas, com belas praias de areia branca (Belezas de Botumirim, s.d).

- Vereda do Poço do Burro

Descrição: A Vereda do Poço do Burro é um local de beleza natural única, ideal para contemplação e descanso.

- Almoço na Pousada do Reinaldo

Descrição: Opção de almoço com comida caseira mineira.

- Gruta da Tartaruga

Descrição: Localizada perto do Folha Larga, a gruta recebe esse nome devido ao formato da serra que lembra uma tartaruga. São imensos salões subterrâneos interligados por portais.

- Igreja do Folha Larga e Pinturas Rupestres

Descrição: A formação rochosa atrás da igreja possui pinturas rupestres, proporcionando um encontro das culturas do passado e do presente.

- Cachoeira Ribeirão da Onça

Descrição: Rio de águas ferruginosas que corre por entre as pedras, no leito do rio as pedras estão parcialmente fora d'água onde você pode caminhar por entre as pedras, no seu entorno existem várias praias de areia branca. No seu percurso a junção do rio e das pedras forma várias piscinas naturais, e pequenas quedas d'água e desemboca em um cânion e numa linda queda d'água, o local é ideal para diversão de toda família já que o rio mescla águas calmas e rasas e cachoeiras.

- Vereda da Estiva

- Pinturas Rupestres da Vereda da Estiva

Descrição: Sítio arqueológico com pinturas rupestres representando cervídeos, tartarugas, mamíferos, entre outros.

- Retorno a Botumirim
- Restaurante e Lanchonete Sabor Mineiro

Descrição: O ponto final é no Restaurante e Lanchonete Sabor Mineiro, onde poderá ser feito um lanche.

Essa rota oferece uma experiência completa, combinando a exploração de paisagens naturais com a rica herança cultural e histórica da região, proporcionando aos visitantes um dia memorável em Botumirim.

3.2.2 Rota Turística Ribeirão do Canaminas

Durante o trajeto, os visitantes podem apreciar a riqueza natural e cultural local, explorando atrativos turísticos como pinturas rupestres e ribeirões. A rota começa com um café da manhã no Bar e Restaurante Zero Grau, e passa por veredas, formações rochosas e ribeirões, terminando na Pintura Rupestre da Estiva.

Pontos de Interesse na Rota Turística:

- Bar e Restaurante Zero Grau - Café da Manhã

Descrição: Ponto de partida opcional da rota, oferecendo um delicioso café da manhã.

- Rio do Peixe

Descrição: Situado a 12 km ao sul da cidade, o Rio do Peixe possui águas puras e cristalinas, com belas praias de areia branca.

- Vereda do Poço do Burro

Descrição: A Vereda do Poço do Burro é um local de beleza natural única, ideal para contemplação e descanso.

- Gruta da Tartaruga

Descrição: Localizada perto do Folha Larga, a gruta recebe esse nome devido ao formato da serra que lembra uma tartaruga. São imensos salões subterrâneos interligados por portais.

- Igreja do Folha Larga e Pinturas Rupestres

Descrição: A formação rochosa atrás da igreja possui pinturas rupestres, proporcionando um encontro das culturas do passado e do presente.

- Ribeirão da Onça e Cachoeira

Descrição: Localizado ao sul da sede de Botumirim, próximo à pedra da igreja do Folha Larga. A região é rica em atrativos, com águas límpidas que formam piscinas naturais na seca e inúmeras quedas d'água no período das chuvas. Era um local de extração de ouro e diamantes.

- Ribeirão do Canaminas

Descrição: O ribeirão com águas de coloração escura compõe a paisagem local.

- Almoço na Pousada do Reinaldo

Descrição: Opção de almoço com comida caseira mineira.

- Retorno a Botumirim
- Associação de Artesãos de Botumirim

Descrição: A última parada é na Associação de Artesãos, onde o turista irá encontrar artesanatos que expressam a cultura e natureza local, como a Rolinha do Planalto de crochê, standard da pintura do veado, artesanatos em palha, fibras e tingimento natural.

Esta rota oferece uma experiência completa, combinando a exploração de paisagens naturais com a rica herança cultural e histórica da região, proporcionando aos visitantes um dia memorável em Botumirim.

3.2.3 Rota Turística da Campina do Bananal

Durante o trajeto, os visitantes podem apreciar a beleza da campina, a nascente do rio Bananal e a gastronomia mineira no Bar do Severo.

Pontos de Interesse na Rota Turística:

- Campina do Bananal

Descrição: Trilha realizada no antigo caminho dos tropeiros para o transporte de mercadorias entre Botumirim e Montes Claros. A campina é um campo de altitude de onde podem ser avistadas paisagens e serras (Belezas de Botumirim, s.d).

- Nascente do Rio Bananal
- Cruzeiro
- Almoço no Bar do Severo

Descrição: A Rota Turística da Campina é um trajeto no qual os visitantes podem apreciar a beleza da campina, a nascente do Rio Bananal e a gastronomia mineira no Bar do Severo.

3.2.4 Rota Turística Reserva Rolinha do Planalto

Na Rota Turística Reserva Rolinha do Planalto, o turista conhecerá a reserva que preserva uma das aves mais raras do mundo, a Rolinha do Planalto, além de apreciar o artesanato e a gastronomia local.

- Pousada do Vale ou no Sítio Rio de Peixe

Descrição: Os visitantes podem tomar café da manhã

- Reserva da Rolinha do Planalto

Descrição: A Reserva foi criada para proteger a Rolinha do Planalto (*Columbina cyanopis*), espécie encontrada somente em Botumirim, sendo uma das aves mais raras do mundo.

- Pousada Sítio Cachoeira

Descrição: Os visitantes poderão desfrutar de um delicioso almoço e aproveitar a cachoeira da propriedade.

- Retorno à Botumirim
- Associação de Artesãos de Botumirim

Descrição: A última parada é na Associação de Artesãos, onde o turista irá encontrar artesanatos que expressam a cultura e natureza local, como a Rolinha do Planalto de crochê, standard da pintura do veado, artesanatos em palha, fibras e tingimento natural.

3.2.5 Rota Turística Cachoeira do Bananal

Nesse percurso é possível conhecer a cachoeira do Bananal, que impressiona com seus 210 metros, além de conhecer a gastronomia e o artesanato local

- Rancho Alma da Lua

Descrição: o percurso se inicia no rancho, onde o turista pode tomar o café da manhã. Além disso, a propriedade oferece várias opções de lazer, como banho de rio, sinuca, mesa de pingue pongue, piscina e quadra de peteca.

- Cachoeira do Bananal

Descrição: A cachoeira do Bananal possui cerca de 210 metros de altura (Belezas de Botumirim, s.d.).

- Almoço no Bar do Severo

Descrição: Após o passeio os visitantes podem apreciar uma boa comida no Bar do Severo.

- Retorno à Botumirim
- Taquaral (doces e cachaça)

Descrição: Local onde é possível comprar uma variedade de doces e uma boa cachaça, apreciando a gastronomia local.

- Associação de Artesãos de Botumirim

Descrição: A última parada é na Associação de Artesãos, onde o turista irá encontrar artesanatos que expressam a cultura e natureza local, como a Rolinha do Planalto de crochê, standard da pintura do veado, artesanatos em palha, fibras e tingimento natural.

3.2.6 Rota Riquezas de Botumirim

A Rota Turística Riquezas de Botumirim combina a beleza da cachoeira Quatro oitavas com as riquezas do artesanato local e os gostos da gastronomia local, como mostra na Figura X. O percurso se inicia no Bar e Restaurante Zero Grau com um reforçado café da manhã e finalizando na cachoeira Quatro Oitavas.

Pontos de Interesse na Rota Turística:

- Bar e Restaurante Zero Grau

Descrição: Café da manhã

- Paróquia de São Francisco de Assis
- Cynara Caldeira Artesanatos - / Personalizados (Artesanato)

Descrição: Venda de artesanatos personalizados (terços, pulseiras, escapulários)

- Isaldina Quitandas

Descrição: Venda de biscoitos, pães, bolo, salgados, comidas, caldos, rosquinha de pobre, mané pelado. O “mané pelado” é um bolo assado em palha de banana, sendo uma boa oportunidade para conhecer da culinária local.

Creative Economy
& Public Policies

UFV

- Taquaral (Doces e Cachaça)

Descrição: Rapadura, derivados de leite, cachaça e café.

- Associação de Artesãos de Botumirim

Descrição: O turista irá encontrar artesanatos que expressam a cultura e natureza local, como a Rolinha do Planalto de crochê, standard da pintura do veado, artesanatos em palha, fibras e tingimento natural.

- Dalva Doces

Descrição: Doces (leite, limão, laranja, mocotó, abóbora, cristalizados, batata doce)

- Cachoeira Quatro Oitavas

Descrição: Uma deslumbrante cachoeira com uma queda d'água de 80 metros de altura no Rio Noruega. O local é perfeito para a prática de rapel e oferece uma vista incrível (Belezas de Botumirim, s.d.).

Essa rota oferece uma experiência de exploração das belezas naturais, do artesanato e da gastronomia da região.

Figura 17 - Rota Turística Riquezas de Botumirim

Fonte: Elaboração própria, 2024.

Além do mapa interativo, foi elaborado um guia turístico disponível para edição, podendo ser acessado pelo link (https://www.canva.com/design/DAGfqSu7ng4/2_HauYKl89QHr1uXSKd_Kw/edit?utm_content=DAGfqSu7ng4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton). Este link é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal, que poderá editar o guia turístico proposto, caso seja de interesse compartilhar o guia de forma digital, é preciso criar um documento pdf.

Figura 18 - Guia Turístico das Rotas Turísticas de Botumirim

CONTRATE UM GUIA DE TURISMO
Aécio Coelho - (38) 99934-9990
José André - (38) 99972-7908
Wilson Ferreira - (38) 99830-9755
Rosângela - (11) 97962-0336

Acesse o mapa completo pelo QR Code

BOTUMIRIM - MG

Botumirim, no Norte de Minas Gerais, a 168 km de Montes Claros, teve sua origem no século XVIII com garimpeiros em busca de ouro e diamante.

Hoje, é um destino ideal para ecoturismo, oferecendo paisagens exuberantes, fauna rica e atividades como rafting, trekking e trilhas.

A cultura local se destaca pelo artesanato e gastronomia, incluindo o tradicional mané-pelado.

Além disso, a região abriga a rara Rolinha-do-planalto (Columbina cyanopsis), uma das aves mais raras do mundo.

EXPLORE AS ROTAS TURÍSTICAS DE BOTUMIRIM - MG

Conheça a cultura local

Informações turísticas (38) 3255-1133

Fonte: Elaboração própria, 2025; Belezas de Botumirim, s.d..

Figura 19 - Guia Turístico das Rotas Turísticas de Botumirim

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Creative Economy
& Public Policies

UFV

4. REFERÊNCIAS

Belezas de Botumirim (s.d). Início. <https://www.botumirim.com/>

Bronzo, C., Teodósio, A. S. S. & Rocha, M. C. G. (2012). Tri-sector partnerships in social entrepreneurship: discourse and practice of the actors from the circles of action and reflection. *Revista de Administração*, 47(3), 446-460. DOI: 10.5700/rausp1050

Heron, J., & Reason, P. (2001). The practice of co-operative inquiry: research with rather than on people. In Reason, P., & Bradbury, H. (eds.), *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (179–188). London: Sage.

IBGE (2020). Malha municipal. Municípios, Brasil. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

IBGE (2020). Malha municipal. Unidades da Federação, Brasil. 2020. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

IDE SISEMA (s.d.). Infraestrutura de dados espaciais. Massas D'água (ANA/Igam). <https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis>